
STUDYING THE EFFICACY OF MODERN SCLEROTHERAPY IN VASCULAR SURGERY

Ulugbek Ergashev¹

Adhamjon Zohirov²

Tashkent Medical Academy

KEYWORDS

high radiofrequency, pulse, vein expansion, sclerotherapy, diabetes mellitus, phlebectomy, ethoxysclerol, endonasal thermal obliteration

ABSTRACT

To improve the quality of life of patients with dilated veins, suspected varicose veins and patients with comorbidities who do not have indications for a high level of invasiveness, study the degree of change in performance and provide information about it.

2181-2675/© 2023 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.7741022

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Head of the Department of General Surgery No. 2, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

² Assistant of the Department of General Surgery No. 2, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СКЛЕРОТЕРАПИИ В СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

высокая радиочастота, пульс, расширения вена, склеротерапия, сахарный диабет, флебэктомия, этоксисклерол, эндовазальная термооблитерация

АННОТАЦИЯ

Для улучшения качества жизни больных с расширенными венами, подозрением на варикозную болезнь и больных с сопутствующей патологией, не имеющих показаний к высокому уровню инвазивности, изучить степень изменения работоспособности и предоставить информацию об этом.

Введение. На сегодняшний день склеротерапия является одним из самых популярных малоинвазивных хирургических методов, который позволяет не только разрушить варикозное-расширенные вены, но и скорректировать нарушенную гемодинамику в варикозные расширенных венах (устранение патологического кровотока - рефлюкса). Популярность склеротерапии обусловлена ее дешевизной, технической простотой и доступностью, практически идеальными эстетическими и функциональными результатами. Основным недостатком методики является недостаточная радикальность - вена, которая не была удалена хирургическим путем, может вновь присоединиться к кровообращению в результате реканализации, или на месте прежних вен могут появиться новые варикозно-расширенные вены вследствие развития заболевания.

В то же время современные методы склеротерапии с использованием пенных препаратов, ультразвуковое исследование, несколько точечных инъекций в места рефлюкса, операции и эндовазальная термооблитерация (ЭВТО) позволяют добиться сопоставимых результатов. Правильное определение показаний к склеротерапии и ее проведение высококвалифицированным специалистом позволяет надежно устранить варикозную болезнь, особенно на ранних стадиях варикозной болезни.

Цель. Лечение варикозной болезни вен ног методами эндовазальной термической облитерации и внутривенного введения склерозирующих препаратов с сохранением трудоспособности и качества жизни пациентов такими малоинвазивными хирургическими методами.

Материалы и методы исследования. На кафедре сосудистой хирургии Ташкентской медицинской академии проведено обследование 30 больных с расширением вен и подозрением на расширение, с сопутствующими заболеваниями. Проверки проводились с февраля 2021 по февраль 2023 года. При этом наблюдались пациенты с 0, I, II степенями венозной дилатации и есть риск наблюдения, пациенты с сопутствующими заболеваниями, особенно сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями сердца и сосудов, открытые операции и современный

высокочастотный генератор (ВЧГ) изучали, в какой степени выполненные процедуры изменили качество жизни пациентов.

Результаты. Отмечалось расширение поверхностных вен 0, I, II, III уровней. Изучено у 30 больных с риском диспансерного наблюдения и сопутствующими заболеваниями. Из них 50% (15/30) пациентов имели дилатацию 0 степени, 16,6% (5/30) пациентов имели дилатацию I степени, 10% (3/30) пациентов имели дилатацию II степени и 23,3% (7/30) больных имели поверхностную вену III степени, выявляли расширение сосудов. 36,6% (11/30) из 25 исследованных пациентов имели сопутствующие заболевания.

Из них 54,5% [6/11] больных имели ожирение и артериальную гипертензию, 18,2% (2/11) больных - сахарный диабет, 27,3% (3/11) больных - заболевания сердца и сосудов, в том числе онкологические (2010 г.) и, как выяснилось, имел избыточный вес. 4 пациента с уровнем 0, 3 пациента с уровнем I, 2 пациента с уровнем II, 1 пациент с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 1 пациент с большой массой тела, 1 пациент с сахарным диабетом или 40% (12/30) пациентов с современным малоинвазивным высоким склероз радиочастотного генератора, у 2 больных III степени, у 3 больных с большой массой тела, у 2 больных II степени, т.е. у 23,3% (7/30) больных выполнена открытая флебэктомия.

Остальным 23,3% (7/30) пациентов была проведена склеротерапия. 28,5% (2/7) больных с 0 и I степенью в течение 3 дней, 42,8% (3/7) больных со II степенью и сердечно-сосудистыми заболеваниями в течение 7 дней, тяжелой массой тела и сахарным диабетом 28,5% (2/7) пациенты восстановили полноценное качество жизни и трудоспособность в течение 20 дней. Пациенты, перенесшие открытую флебэктомию, восстановили качество жизни и трудоспособность в течение 15 дней. Осложнения при проведении склерозирующей процедуры на современном

малоинвазивном высокочастотном генераторе наблюдались у 14,3% (1/7) больных.

Заключение. Установлено, что качество склерозирующей процедуры, проводимой с использованием современного малоинвазивного высокочастотного генератора, зависит от уровня заболевания и наличия у пациентов сопутствующих заболеваний. В частности, этот метод имеет преимущество в том, что не имеет косметических дефектов у больных и быстро восстанавливает трудоспособность, а недостатки в том, что он может вызывать язвы у больных сахарным диабетом за счет энергии СВЧ, что придает качество работы устройство в некоторых случаях. Кроме того, узнать, в какой степени работают кровеносные сосуды, можно путем преобразования колебаний, возникающих в кровеносных сосудах, в импульсы с помощью созданного и совершенствуемого авторами аппарата.

Список использованной литературы

1. Rafiqovich, Z. A., Sobirjonovich, S. S., Faxriddinovich, F. F., & Ubaydullaxonovich, O. S. (2023). Experimental Treatment of Purulent-Necrotic Lesions of The Lower Extremities with New Generation Drugs. *Texas Journal of Medical Science*, 18, 30-38.

2. Zohirov, A., Anvarjonov, M., Abdukarimov, S., & Rahmonov, S. (2023). EVALUATION OF THE EFFICACY OF SCLEROTHERAPY IN VENOUS PATHOLOGY. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 2(1), 185-190.

3. Rafiqovich, Z. A., Sobirjonovich, S. S., Faxriddinovich, F. F., & Ubaydullaxonovich, O. S. (2023). THE ROLE OF MODERN SCLEROTHERAPY IN VASCULAR SURGERY. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 14, 1-6.

4. Yusufjanovich, E. U., Rafiqovich, Z. A., & Tohirovich, G. B. (2023). PRINCIPLES OF STUDYING LIVER MORPHOLOGY IN EXPERIMENTAL DIABETIC FOOT SYNDROME. *World Bulletin of Public Health*, 19, 63-65.

5. Abduraimovna, A. F., Komilovna, S. G., Yusufjanovich, E. U., & Rafiqovich, Z. A. (2023, February). EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL ACTIVITY IN PELVIC ORGAN PROLAPSE. In *E Conference Zone* (pp. 42-48).

6. Атаходжаева, Ф. А., Сохибова, Г. К., Эргашев, У. Ю., & Зохиоров, А. Р. (2023, February). ВЛИЯНИЯ ВИТАМИНА Д НА ТАКТИКУ ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКОЙ. In *E Conference Zone* (pp. 35-41).

7. Yusufjanovich, E. U., Irisbaevich, M. G., Rafiqovich, Z. A., Abduraimovna, A. F., & Komilovna, S. G. (2023, February). IDIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA IN PREGNANCY. In *E Conference Zone* (pp. 13-20).

8. Rafiqovich, Z. A. (2023, February). IMPROVING THE DETECTION OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN PURULENT WOUNDS. In *E Conference Zone* (pp. 51-57).

9. Zokhirov, A. R. Ernazarov Kh. I. THE STUDY OF PATHOPHYSIOLOGICAL CHANGES IN PURULENT-NECROTIC PROCESSES OF THE DIABETIC FOOT SYNDROME." *International scientific forum-2022*". June 2022. p597-605.

10. Зохиоров, А. Р., & Эрнazarов, Х. И. (2022, June). Патоморфологическая картина жизненноважных органов при экспериментальной модели диабетической стопы.

In International scientific forum-2022 (pp. p146-153).

11. Эрназаров, Х., Зохилов, А., Эргашев, У. Ю., & Исраилов, Р. (2022). ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ.

12. Зохилов, А. Р., Эрназаров, Х. И., & Эргашев, У. Ю. (2022, January). ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ. 64-ОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ «НАУКА И ЗДОРОВЬЕ» ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ.

13. Ergashev, U. Y., Zokhirov, A. R., & Minavarkhujaev, R. R. (2023). Study and treatment of changes in biochemical processes in complications of diabetes mellitus.

14. Эргашев, У. Ю., Зохилов, А. Р., Мустафакулов, Г. И., & Моминов, А. Т. (2023). ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ ПЕЧЕНИ. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 12, 17-26.

15. Zohirov, A. R., Ergashev, U. Y., & Ernazarov, H. I. (2022, June). Qandli diabetda oyoqning yiringlinekrotik shikastlanishlarining patomorfologik jihatlarini kompleks davolashni o'rganish. In International scientific forum-2022 (pp. p132-136).

16. Эрназаров, Х. И., Эргашев, У. Ю., Зохилов, А. Р., & Каримов, Х. Я. (2022). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА РЕОМАННИСОЛ В ЛЕЧЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ.

17. Ergashev, U. Y., Zokhirov, A. R., & Minavarkhujaev, R. R. (2022). Determination of changes in the lipid peroxidase index in purulent-necrotic lesions of the lower extremities.

18. Зохилов, А. Р., & Набиева, А. Ш. (2023). ИЗУЧЕНИЕ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ. Interpretation and researches, 1(2), 25-36.

19. Ergashev, U. Y., Zokhirov, A. R., & Minavarkhujaev, R. R. (2023). The study of pathological physiology of indicators of endogenous intoxication in purulent-necrotic lesions of the lower extremities.

20. Зохилов, А. Р. (2023). ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭПИТЕЛИЗАЦИИ И РЕГЕНЕРАЦИИ ПРИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ. Conferencea, 174-180.

21. Rafiqovich, Z. A. (2023). OBSERVATION OF BIOCHEMICAL RESULTS IN EXPERIMENTAL DIABETIC FOOT SYNDROME. Conferencea, 181-188.

22. Rafiqovich, Z. A. (2023). MONITORING OF THE REGENERATION PROCESS IN PURULENT-NECROTIC PROCESSES OF THE LOWER EXTREMITIES. Conferencea, 189-194.

23. Rafiqovich, Z. A. (2023). STUDY OF THE EFFECT OF LIPID PEROXIDASE ANALYSIS ON THE BODY IN DIABETIC FOOT SYNDROME. Conferencea, 76-82.

24. Rafiqovich, Z. A. (2023). CONTROL OF INDICATORS OF ENDOTOXICOSIS IN

DIABETIC FOOT SYNDROME. Conferencea, 83-90.

25. Yusufjanovich, E. U., Irisbaevich, M. G., Rafiqovich, Z. A., & Irsaliyevich, E. K. (2023). EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF SPLENECTOMY IN CHRONIC LEUKEMIAS. World Bulletin of Public Health, 19, 79-83.

26. Yusufjanovich, E. U., Rafiqovich, Z. A., Tashkarganovich, M. A., & Tohirovich, G. B. (2023). ASSESMENT THE EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL METHODS IN ACUTE CHOLECYSTITIS. International Journal of Scientific Trends, 2(2), 14-23.

27. Yusufjanovich, E. U., & Rafiqovich, Z. A. (2023). The Use of Endovascular Laser Coagulation in the Recurrence of Varicose Veins of the Lower Extremities. International Journal of Scientific Trends, 2(2), 24-31.

28. Эргашев, У. Ю., & Зохиоров, А. Р. (2023). ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ И ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 12, 6-16.

29. Эргашев, У. Ю., & Зохиоров, А. Р. (2023). ИЗУЧЕНИЕ ПАТОМОРФОЛОГИИ ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 12, 27-31.

30. Ergashev, U. Y., Zohirov, A. R., Minavarkhojayev, R. R., & Mominov, A. T. (2023). IMPROVING METHODS FOR DIAGNOSING AND MONITORING ENDOTOXICOSIS IN EXPERIMENTAL DIAETIC FOOT SYNDROME. World Bulletin of Public Health, 19, 84-95.

31. Ergashev, U. Y., Zokhirov, A. R., & Ernazarov, K. I. (2022). THE STUDY OF PATHOMORPHOLOGICAL DIAGNOSIS OF VITAL ORGANS AFTER MODERN TREATMENT OF DIABETIC FOOT SYNDROME.

32. Ergashev, U. Y., Zokhirov, A. R., & Ernazarov, K. I. (2022). THE STUDY OF DIAGNOSTICS AND PREVENTION OF PATHOPHYSIOLOGICAL PARAMETERS AFTER MODERN TREATMENT OF PURULENT-NECROTIC PROCESSES IN DIABETIC.

33. Yusufjanovich, E. U., & Rafiqovich, Z. A. (2023). Evaluation of the lipid peroxidase index in diabetic complications. Conferencea, 68-73.

34. Yusufjanovich, E. U., & Rafiqovich, Z. A. (2023). Treatment of purulent-necrotic lesions of the lower extremities with modern drugs. Conferencea, 88-94.

35. Ergashev, U. Y., Mustafakulov, G. I., Mominov, A. T., Yakubov, D. R., Zohirov, A. R., & Ernazarov, X. I. (2022). Effective of Simultaneous Surgeries in Chronic Immune Thrombocytopenia. Jundishapur Journal of Microbiology, 15(2), 638-644.

36. Ergashev, U. Y. (2022). Ernazarov Kh. I., Zohirov AR, Alzabni ID 2022. Complex Treatment of Experimental Model of Diabetic Foot Syndrome. American Journal of Medicine and Medical Sciences, 12(5), 471-480.

37. Yusufjanovich, E. U., Rafiqovich, Z. A., & Irsalievich, E. K. (2023). Assessment of the Process of Epithelialization After Complex Treatment of Diabetic Foot Syndrome. Texas Journal of Medical Science, 16, 19-23.

38. Мустафакулов, Г. И., Атаходжаева, Ф. А., & Эргашев, У. Ю. (2020). Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура при беременности.

39. Atakhodjaeva, F., Soxibova, G., & Ergashev, U. (2023). MANAGEMENT OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH UTERINE MYOMA. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 2(1), 153-159.
40. Yusufjanovich, E. U., Tashgarkanovich, M. A., & Muzaffarovich, M. N. (2023). Evaluation of biochemical changes in endogenous intoxication in diabetic complications. *Conferencea*, 109-114.
41. Эргашев, У. Ю., Моминов, А. Т., Маликов, Н. М., & Якубов, Д. Р. (2022). НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ СТОПЫ У ПАЦИЕНТОВ С САХРНЫМ ДИАБЕТОМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *Journal of new century innovations*, 17(1), 7-18.
42. Mustafakulov, G., & Ulug'bek Ergashev, A. K. (2020). The Approach to Managing the Patients with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura: A Case-Control Study. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(4), 7968-7972.
43. Ergashev, U. Y., Minavarkhujayev, R. R., Gafurov, B. T., Malikov, N. M., Ortiqboyev, F. D., & Abdusalomov, B. A. (2022). Efficiency of Percutaneous Minimally Invasive Technologies in the Treatment of Patients with Obstructive Jaundice. *Jundishapur Journal of Microbiology*, 15(2), 645-655.
44. Каримов, Ш. И., Ахмедов, Р. М., & Эргашев, У. Ю. (1992). Поглочительно выделительная функция печени у больных с механической желтухой до и после эндобилиарных вмешательств. *Вестник хирургии*, 148(1), 138.
45. Эргашев, У. Ю., Якубов, Д. Р., & Моминов, А. Т. (2022). ЎТКИР ПЕЛВИОРЕКТАЛ ПАРАПРОКТИТ БЎЛГАН БЕМОРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ (КЛИНИК ХОЛАТ). *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 1(2), 63-64.